

Тожиев Жўрабек Мухторович

Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

998288107

Вояга етмаганларни интернет маконда деструктив ахборотдан ҳимоя қилиш муаммолари

Вояга етмаганлар томонидан замонавий технологиялардан, хусусан, смартфон ва интернетга эга шахсий компьютерлардан назоратсиз фойдаланиш замонавий жамият муаммоларидан биридир. Болани Интернетнинг зарарли ахборот-психологик таъсиридан ҳимоя қилиш нафақат ҳуқуқ, балки ота-оналарнинг жавобгарлиги бўлиб, унинг бузилиши учун ота-оналик мажбуриятларини лозим даражада бажармаганлик учун жавобгарлик пайдо бўлиши мумкин.

Республикамызда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида” қонуни билан тартибга солинган.

Қонуннинг 5-моддасига мувофиқ, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятнинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

қонунийлик;

инсонпарварлик;

тизимлилик;

оилани қўллаб-қувватлаш ва у билан ўзаро ҳамкорлик қилиш;

ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларнинг тарбиясига яқка тартибда ёндашиш.

Рақамли технологиялар жадал ривожланаётган даврда вояга етмаганларни ахборот маконида зарарли ёки жиноий таъсирлардан ҳимоя қилиш энг долзарб масалалардан биридир. Бугун бизни ташвишга солаётган биринчи нарса интернетнинг ёшларга фундаментал таъсиридир. Ўсмирларнинг виртуал ҳаётга қизиқиши ҳақиқат ва яқин

келажакда ўсиб боради. Янги технологиялардан фаол фойдаланишнинг илғор имкониятлари ва муқаррарлиги яққол кўриниб турибди. Онлайн воқеликнинг вояга етмаганларнинг дунёқарашига салбий таъсири ва бундай таъсирнинг оқибатлари ҳаммамизга маълум. Асосий муаммо вояга етмаганларда олаётган маълумотларга танқидий баҳо бериш учун етарли кўникма йўқлиги билан боғлиқ. Вазият қонунга хилоф ҳаракатлар учун ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисида билимларнинг этишмаслиги билан оғирлашади. Шу сабабли, бундай жавобгарликка тортилиш хавфини англаш шаклидаги олдини олиш механизми тўлиқ ишламайди.

Шу билан бирга, вояга етмаганларда маълумотни хавфсиз олиш учун зарур бўлган кўникмалар ва танқидий фикрлашнинг этишмаслиги сабабли Интернет муҳитида мулоқот қилиш хавфини реал баҳолай олмайдилар.

Бугунги кунда болаларга ахборот ресурсларидан хавфсиз фойдаланиш асосларини ўргатиш дастурлари фақат шакллантирилмоқда, такомиллаштирилмоқда ва таълим дастурларига киритилмоқда.

Шахсий ҳуқуқ ва мулкни ҳимоя қилишга тааллуқли медиа-макондаги шахслараро муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг кўплаб нормалари ҳали шаклланишнинг дастлабки босқичида. Айрим қонун ҳужжатлари аллақачон қабул қилинган, бироқ уларни амалга ошириш самарадорлиги ниҳоятда паст. Шундай қилиб, қуйидаги хулосаларга келишимиз мумкин:

жамият ўз-ўзини тартибга солиш механизмидан фойдаланиб, вояга етмаганларни интернетнинг зарарли омилларидан ҳимоя қила қила олмайди

вояга етмаганларни зарарли маълумотлардан ҳимоя қилиш бўйича тизим яратиш зарур;

оммавий ахборот воситалари соҳасини давлат томонидан тартибга солиш фақат давлат органларининг ваколатли мутахассислари томонидан амалга оширилиши керак;

фойдаланувчиларнинг шикоятлари ва бузғунчи контент ҳақидаги мурожаатларни ўз вақтида кўриб чиқиб, чора кўришга қаратилган ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими ва давлат тизими фаолият кўрсатиши зарур;

Медиа платформалар фойдаланувчилари салбий контент ҳақида хабардор қилишнинг аниқ, содда, тушунарли ва самарали усулини ишлаб чиқиш зарур чунки кўпчилик қаерга мурожаат қилишни билмайди;

ижтимоий тармоқларнинг мақомини қонун билан аниқ белгилаш ва уларнинг масъулиятини ошириш;

ижтимоий тармоқларнинг фақат ҳақиқий фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш ва сохта akkaунтларни рўйхатдан ўтказишни истисно қилиш мажбуриятини белгилаш ва таъминлаш;

вояга этмаганларнинг 18+ белгиси бўлган ресурсларга киришига йўл қўймаслик учун ижтимоий тармоқни техник қўллаб-қувватлашни қонун билан мустаҳкамлаш.

Аввало, таҳдид салбий маълумотлардан иборат бўлиб, ундан вояга этмаганларни ҳимоя қилиш керак. Салбий маълумотлар - фойдаланувчининг соғлиғига зарар етказадиган ёки унинг ҳақиқий хоҳишидан қатъи назар ёки унга зид бўлган қарорлар қабул қилиш ёки ҳаракатларни амалга ошириш учун руҳиятига таъсир кўрсатадиган маълумотлар (хабарлар, маълумотлар) бўлиб, салбий маълумотларнинг белгилари: 1) Аниқ ифодаланиши ёки яширин бўлиши мумкин бўлган оғзаки тажовуз; 2) ўлимга, зўравонликка, қотилликка чақирувчи мазмунни тарғиб қилиш; 3) Бузилган маълумотлар ва сохта янгиликлардан иборат.

Шундан келиб чиққан ҳолда, Интернетда болалар хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани ўрганиб чиқиб, қуйидаги муаммолар аниқланди:

1. Интернетда порнографик материалларни ноқонуний тарқатиш болалар ва ўсмирлар руҳиятига шикаст етказди.

2. Мактаб ўқувчиларининг смартфонлардан фойдаланишини ҳуқуқий тартибга солиш йўқ.

3. Болаларни зарарли контентдан ҳимоя қилишнинг асосий механизми бўлган филтрлаш тизими ўз вазифаларини тўлиқ бажармайди.

4. Ижтимоий тармоқларда фойдаланувчиларнинг мажбурий ёш идентификацияси мавжуд эмас, бу эса боланинг соғлиғи ва ривожланишига зарар этказувчи бузғунчи маълумотларни олишга олиб келади.

Мазкур муаммоларни ҳал қилиш учун амалдаги қонун ҳужжатларига "Салбий (бузғунчи) маълумотлар" тушунчасини киритиш.

2. Таълим муассасаларида телефондан фойдаланишни чеклашни (тўлиқ ёки қисман) мажбурий киритишни жорий этиш. Яъни, ўқувчиларга дарсларда ва дарсдан ташқари машғулотларда алоқа воситаларидан фойдаланишни тўлиқ ёки қисман тақиқлаш, фақат ўқув фанларини ўзлаштириш учун зарур бўлган ҳолатлар бундан мустасно.

3. қидирув тизимлари томонидан салбий ва тақиқланган маълумотларнинг чиқарилишини мониторинг қилиш учун жавобгарликни белгилаш. Бу вояга этмаганларнинг ривожланиш ва руҳий саломатлик бузилиши хавфини камайтиради.